

13º Seminário

do_c_o_m_o,_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

OS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESÇOS EM SALVADOR: do Entrudo ao Trio Elétrico

O Modernismo como Cultura

Adele Sá Martins Belitardo

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo - FAUFBA

adelebelitardo@gmail.com

Resumo

As variadas configurações das manifestações dos festejos carnavalescos, em Salvador, desde o período colonial, sugerem que as estruturas dessa festa popular estiveram, historicamente, relacionadas às conjunturas sócio-espaciais da cidade. Dessa maneira, as grandes reformas e modificações urbanas, a partir de meados do século XIX, assim como da implantação de novos ideais de modernidade, transformariam o espaço da cidade e também os desdobramentos dos festejos carnavalescos. No entanto, sugere-se que essa modernização seria tensionada pelos antigos vestígios e práticas coloniais da cidade, e a ruptura do cotidiano, almejada pela festa, manteria as características sociais vigentes.

Palavras-chave: carnaval, cidade, história, cotidiano, moderno.

Abstract

The varied configurations of the manifestations of carnival celebrations, in Salvador, since the colonial period, suggest that the structures of this popular festival have historically been related to the socio-spatial conjunctures of the city. In this way, major urban reforms and modifications, from the mid-nineteenth century, along with the implementation of new ideals of modernity, would transform the space of the city and also the unfolding of carnival celebrations. However, it is suggested that this modernization would be tensioned by the old vestiges and colonial practices of the city, and the rupture of everyday life, desired by the festival, would maintain the current social characteristics.

Keywords: carnival, city, history, everyday life, modern.

OS PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESÇOS EM SALVADOR: do Entrudo ao Trio Elétrico

Introdução

O que se conhece atualmente por “Carnaval brasileiro” é fruto de diversos discursos, trocas, transformações e disputas empreendidas ao longo do tempo de sua existência. As transformações ocorridas nos festejos carnavalescos, ao longo de sua história em Salvador, em suas múltiplas e distintas conformações sócio-espaciais na cidade, irrompem como indicadoras de outras mudanças, onde os desdobramentos da complexa e plural conjuntura carnavalesca estão diretamente associados aos processos de apropriação dos espaços e de modernização da cidade. No entanto, sugere-se que essa modernização ainda estaria intrinsecamente atrelada à vestígios de tradições colonialistas e a suposta ruptura do cotidiano, celebradas nas festas do exagero, explicitava tensionamentos nas estruturas sócio-espaciais vigentes.

Nesse contexto, podem-se observar alguns momentos de inflexão moderna nos festejos, que irão provocar alterações significativas em suas configurações, como: as sucessivas tentativas de proibição do Entrudo colonial, desde meados do século XIX; a consolidação do carnaval, moderno, sob ideais civilizatórios de raízes europeias; as tentativas de ordenamento e organização da festa, assim como da criação de uma ideia de identidade nacional, sobretudo no período da Era Vargas, entre 1930-1945; e, em Salvador, a criação do trio elétrico na década de 1950. Esses momentos de inflexão da festa vão estar diretamente associados à sua relação com o espaço da cidade, que no período também passava por um importante processo de modificações.

As batalhas do Entrudo colonial

Em Salvador, assim como em outras cidades e regiões do país, o carnaval remonta ao período colonial, sendo proveniente do Entrudo¹ de Portugal, festejado nos dias anteriores à Quaresma², sem apresentar grandes diferenças em suas manifestações nas diferentes regiões da colônia. No Brasil, a celebração iria adquirir algumas características próprias, com a influência de outras culturas, como as africanas, a intensa participação dos diferentes estratos da sociedade e um caráter tipicamente urbano, onde Ferreira (2004, p. 80) destaca que era comum, durante o período, que grandes fazendeiros e pequenos lavradores deixassem suas habitações rurais e se dirigissem às vilas mais próximas para participarem das diversões.

¹ O Entrudo era celebrado em muitas regiões de Portugal, sendo uma festa de origem e características europeias que viria a encontrar grande receptividade no Brasil colonial. Sua organização era apoiada nas relações de vizinhança e nos laços familiares. Eram realizados desfiles, banquetes, bailes e brincadeiras entre os habitantes. (MIGUEZ, 1996).

² A Quaresma, segundo a religião católica, consiste nos quarenta dias anteriores à Páscoa, momento de grandes restrições e limitações aos fiéis, e assim, os dias anteriores à seu início, passaram a ser um período intensamente celebrado pela população, marcado por grandes excessos e exageros da população, que pretendia compensar os dias de carência que estavam por vir (FERREIRA, 2004, p. 68)

Até esse momento, em Salvador, não era notável uma segmentação sócio-espacial urbana, a escravidão ainda estava em vigência e a conformação urbana da cidade, com topografia acidentada, tentava adequar as vias e quarteirões às irregularidades do relevo, ocasionando em formatos de ruas e quarteirões de tamanhos variados. Em geral, era marcada por ruas estreitas, becos e vielas com má pavimentação e edificações construídas lado a lado umas das outras³ (PINHEIRO, 2011, p. 181). Os “combates” ou “jogos” do Entrudo, consistiam basicamente em batalhas travadas por amigos, vizinhos e familiares, em ambiente doméstico ou nas ruas, onde os participantes atiravam líquidos uns nos outros, sendo uma festa pautada fortemente nas relações sociais e de vizinhança da população. No entanto, nota-se uma distinção no funcionamento e na estrutura dos festejos, em função dos espaços, social e simbolicamente opostos, da casa e da rua.

No “Entrudo doméstico”, nos grandes salões das casas e sobrados, os preparativos começavam muitos dias antes e a festa era um importante período de fortalecimento das relações sociais da elite⁴, visto que a maior parte dessa população ficava em suas casas ou comparecia à casa de algum amigo, possibilitando contatos de negócios ou uma boa oportunidade para aproximações familiares entre os jovens de “boa família”. A população feminina desempenhava papel fundamental na organização e preparação desse tipo de festa, e era no espaço doméstico, seu território por excelência, que sua participação era percebida. A produção das “laranjinhas” ou dos “limões-de-cheiro”, pequenas bolas de cera preenchidas com líquidos perfumados, munição típica das guerras entrudísticas em âmbito doméstico, geralmente ficava à cargo das mulheres, escravas ou não, e começava muitos dias antes do início das brincadeiras. Sobre a participação feminina no Entrudo, Miguez (1996) coloca que:

No Entrudo, a ruptura com o cotidiano pode ser bem observada na participação expressiva da população feminina, quando as recatadas e reclusas senhoras se transformam em “aguerridas combatentes” e investem, decididas, contra os representantes do sexo oposto, sejam estes membros da família, visitantes ou incautos transeuntes que por ventura fiquem ao alcance dos “exércitos femininos” postados nas janelas dos sobrados, rompendo, assim, hierarquias consagradas quanto ao sexo e idade. (MIGUEZ, 1996, p.32)

Apesar da “ruptura com o cotidiano”, notada por Miguez, sobre a participação feminina no Entrudo, essa ruptura se dava em ações e comportamentos associados ao ambiente privado e doméstico que lhes era característico, já que assim como no cotidiano comum e habitual, o espaço urbano aparece como local inadequado e perigoso à essas mulheres, que deveriam ser preservadas da rua. Essa restrição sócio-espacial era destinada basicamente às mulheres brancas das classes mais abastadas, já que as mulheres negras e escravas costumavam circular pelas ruas, e inclusive, tinham na época do Entrudo uma oportunidade

³ O crescimento e espraiamento da cidade para outras regiões, de maneira não planejada, provocava o aumento desses tipos de construções. Poucas regiões, como o núcleo central da cidade, onde estavam localizados a maioria dos edifícios oficiais, possuía disposição urbana distinta. (PINHEIRO, 2011, p. 176)

⁴ No jornal Marmota Fluminense, do Rio de Janeiro, em 1853, lê-se que “quando aquelas pessoas que nos merecem estima, veneração, e amizade, descendo da altura em que se coloca o nosso respeito, vêm até nós, para divertir-se conosco, provando assim a importância que merecemos!” (FERREIRA, 2004, p. 86), expressando o forte caráter de socialização desse tipo de Entrudo e sua aderência e importância para essa parcela da população.

lucrativa com a venda dos limões-de-cheiro, preparando tabuleiros cheios desses artefatos para serem vendidos de porta em porta⁵ (FERREIRA, 2004, p. 82).

Figura 1: Aquarela de Augusto Earle sobre o Entrudo brasileiro, 1822.

Fonte: FERREIRA, 2004, p. 81.

Na aquarela do pintor inglês Augusto Earle (Figura 1), que veio ao Rio de Janeiro e à Salvador no início do século XIX, é possível vislumbrar essa conjuntura de relações sociais durante os jogos do Entrudo doméstico, e suas diferenciações de classe, gênero e raça. As mulheres brancas são retratadas como animadas participantes da brincadeira, com as mãos elevadas em posição de ataque, segurando prováveis limões-de-cheiro, enquanto as figuras negras, inclusive crianças, aparecem como coadjuvantes, segurando os tabuleiros cheios dos artefatos protagonistas dos divertimentos. No centro da imagem, vemos um homem branco de maior idade, sugerindo esse ser o senhor dono da casa, denunciando um provável regime familiar patriarcal, centrado nessa figura, e outros jovens brancos também entusiasmados com os jogos. Apesar de a imagem apresentar uma cena típica do interior de uma residência privada de classe mais abastada durante o período do Entrudo, e as comemorações domésticas funcionarem de maneira distinta das celebradas no espaço urbano, essa relação aparentemente oposta entre casa e rua vai ser tensionada por um elemento arquitetônico que terá grande destaque no Entrudo: a janela. No fundo da cena, mesmo aparecendo em menor destaque, é possível observar que as janelas permitiam um outro tipo de jogo, entre quem estava no interior da casa e algum caminhante na rua, ou entre uma casa e outra vizinha. Além disso, através das janelas, era possível a interação da população feminina com os acontecimentos exteriores⁶.

⁵ Sobre a participação da população negra feminina, Morais Filho (2005, p. 71) destaca que desde muito cedo, no domingo de Entrudo, era possível notar-lhes a presença nas ruas, cantando versos para atrair possíveis clientes: “Aí vai, aí vai/ Laranjinhas de primô/ Compre, iaiá, laranjinhas/ Para entrudá seu amô/ É de iaiá, é de ioiô/ Quem quê entrudá seu amô” e que “nas guerras do entrudo, as vendedeiras de limões eram os embaixadores incólumes dos partidos beligerantes. Ninguém as molhava, ninguém as ofendia”.

⁶ No conto “Um dia de entrudo”, de Machado de Assis, lemos: “Às três horas e meia estavam as moças vestidas e prontas à janela; a sala estava cheia de tabuleiros com limões de cheiro. Os rapazes ausentaram-se. Correu assim uma hora sem incidente notável. Constante fogo de água trazia a rua agitada. Os gamenhos, munidos de

No “Entrudo de rua”⁷ as batalhas eram travadas quase exclusivamente pelo sexo masculino, parcela da população que habitualmente já frequentava esse espaço, e tinham uma estruturação muito distinta das domésticas, onde era comum a invasão de casas por familiares ou vizinhos para que ocorressem “combates”. Ferreira (2004, p. 92) observa que “sair às ruas durante os três dias que antecediam a Quaresma nas cidades coloniais brasileiras era um ato de extrema imprudência ou de expressiva ignorância”. Os líquidos utilizados nas batalhas da rua já não eram os perfumados limões-de-cheiro, com o uso de urina, ovos podres, água suja, farinha de trigo (MIGUEZ, 1996, p. 34), dentre outros elementos que foram se tornando cada vez mais ultrajantes, o que muitas vezes levava à violência durante a festa.

É no “Entrudo de rua” que se observa a maior parte da participação da população negra e escrava⁸. Eles eram maioria em presença nas ruas, se envolviam nas batalhas e também tinham suas próprias hierarquias: um escravo pessoal de algum senhor, por exemplo, imporia um maior respeito perante outros escravos de funções consideradas menos importantes. Além disso, tinham participação estratégica na festa, abastecendo a “munição” dos “combates”, sendo os responsáveis por recolher água nas fontes e nos chafarizes públicos⁹. Mas assim como no cotidiano comum, os papéis desempenhados por brancos e negros eram desiguais, sendo aceitável, por exemplo, um “ataque” de um branco à um negro, mas não o contrário¹⁰.

Como colocado por Pinheiro (2011), Salvador nesse momento era marcada por ruas estreitas, becos e construções edificadas muito perto umas das outras, geralmente de maneira geminada e no limite do lote, as casas vizinhas eram próximas, e podiam-se realizar várias atividades numa mesma área. A conformação espacial labiríntica sugere que Salvador seria um cenário interessante para essas batalhas, onde seria possível se esconder com facilidade, correndo e desviando por entre as ruas tortas, estreitas e mal iluminadas. Dessa forma, a disposição urbana da cidade influenciava na maneira e nas possibilidades dos jogos do Entrudo, tanto nas ruas quanto nas casas. Apesar de rua e casa funcionarem como espaços aparentemente opostos e distintos, à alguns atores, majoritariamente homens e brancos, era permitida circulação livre e brincadeira nos dois espaços, que eram restritos somente a certa parcela da população. Além disso, as janelas das casas eram um limiar significativo entre os espaços públicos e privados, possibilitando interações diversas entre esses dois ambientes aparentemente opostos e intransponíveis. Assim, a quebra do cotidiano no período seguia as divisões sócio-espaciais vigentes e

limões iam atirando às senhoras que estavam às janelas, e estas correspondiam ao ataque com um vigor nunca visto” (ASSIS, 2009, p.22)

⁷ Outros autores como Ferreira (2004) vão utilizar os termos de “Entrudo familiar” e “Entrudo popular”, para denominar as mesmas brincadeiras.

⁸ Eles também serão responsáveis por inserir um outro tipo de comemoração à festa, se reunindo em grupos ao anoitecer, denominados de cucumbis, com instrumentos, cantos e danças. Para mais informações sobre o assunto, ver o capítulo “Os Cucumbis” do livro de Morais Filho (2005, p. 81-86), escrito em finais do século XIX. Esse autor também irá ressaltar que “essas danças coreográficas [...] representam ainda hoje uma das mais belas dessa raça afetiva por excelência, a quem deve o Brasil a maior parte de sua população, de sua riqueza e de seu progresso” (p. 82)

⁹ Os serviços de abastecimento de água e saneamento de Salvador começam a ser planejados desde meados do século XIX, mas só a partir do início do século XX que irão, aos poucos, se consolidando (PINHEIRO, 2011).

¹⁰ Um cronista da época narra que “Os jovens marotos negros que as enchem nos esgotos (as seringas de água), raramente molestam qualquer pessoa que não seja de sua cor. Os rapazes brancos, porém, não têm cerimônia em molhar os etíopes.” (MIGUEZ, 1996, p. 42).

Miguez concluirá que “A ‘guerra’ do Entrudo reproduz, assim, fielmente, as ‘batalhas’ do cotidiano escravista e patriarcal” (1996, p.41).

A partir de meados do século XIX, o Entrudo vai começar a sofrer uma série de represálias e proibições, passando a ser perseguido e considerado, pela elite burguesa e esferas de poder, como uma prática “bárbara”, grosseira e vinculada ao passado colonial brasileiro, que trazia problemas de saúde pública e inconvenientes incivilizados¹¹. O jornal, principal meio de comunicação da época, terá papel fundamental na disseminação e implantação das novas ideias e na condenação das antigas (MIGUEZ, 1996, p.48). Nesse momento, a rua e o espaço público da cidade começam a ter outro significado e representação para a elite local, e essas proibições serão destinadas basicamente ao “Entrudo popular”, de difícil controle e ordenação, sendo as brincadeiras familiares “inocentes” da elite, poupadas (FERREIRA, 2004, p. 95). O processo de modernização urbana da cidade de Salvador começa a se desenvolver no mesmo período, com a chegada de novos modelos, ideias e bens de consumo estrangeiros e sob direcionamentos estéticos, higiênicos, de mobilidade e fluidez. Mudanças como a implantação das primeiras linhas de bonde, a canalização de rios, a construção de novas ladeiras e calçamentos, a instalação de chafarizes e novos edifícios públicos e iluminação das ruas à gás, insinuam alguns parâmetros modernos que começavam a operar na produção urbana de Salvador desse período (SAMPAIO, 1999, p. 66). E é nessa mesma conjuntura de modificações, onde buscava-se alterar a cidade antiga e colonial, que o Entrudo será aos poucos dominado pelo Carnaval¹² (MIGUEZ, 1996).

As tentativas de implantação das novas ideias

As proibições do Entrudo e a consolidação do carnaval, moderno, estão substancialmente associados aos processos de transformação ocorridos na própria sociedade baiana e brasileira da época, principalmente nas maiores e principais cidades do país e, conseqüentemente, isso acarretará em alterações na relação da festa com o espaço urbano. Em Salvador, os “combates” do Entrudo eram realizados em horários e espaços livres (nos dias da festa), tendo como palco os antigos sobrados da elite e as vielas e ruas irregulares do Centro Antigo¹³, numa cidade onde a população ainda vivia “misturada” e a estrutura espacial urbana ainda não era marcada por uma segregação social (PINHEIRO, 2011, p. 185). Por outro lado, o carnaval incentivado pela elite soteropolitana, a partir de finais do

¹¹ Ferreira (2004, p. 74) relata que o arquiteto francês Grandjean de Montigny teria morrido no Rio de Janeiro após ser encharcado por baldes d’água durante o Entrudo, e contrair uma pneumonia que ocasionaria em seu falecimento algumas semanas depois, em 1850.

¹² São diversos os decretos e datas de proibição do Entrudo nas diferentes regiões do país. Em Salvador, em 1842 foi expedido pelo Presidente da Província da Bahia que: “Ninguém poderá jogar o entrudo. Os infratores serão punidos com multa de 12 mil réis ou seis dias de prisão” (MIGUEZ, 1996, p.29). Em fevereiro de 1884, lê-se num decreto oficial da Câmara Municipal de Salvador: “Fica proibido o jogo do entrudo por ser prejudicial à saúde pública, perigoso aos que a ele se entregam e aos transeuntes, anacrônico e condenado pela civilização. (...). Em substituição dessa prática abusiva, a câmara exorta seus munícipes a entregarem-se com todo o decoro, na altura de uma cidade tão culta e ilustrada, durante os dias chamados de entrudo, às festas carnavalescas, permitindo-lhes o uso de máscaras, bailes públicos e o levantamento de pavilhões e coretos nas praças e nas ruas(...)” (MIGUEZ, 1996, p. 50), sendo essa última data considerada oficialmente o início do carnaval nas terras baianas.

¹³ A partir desse período, a elite baiana vai paulatinamente migrar dos bairros do Centro Antigo para as novas regiões mais ao sul da cidade, como Graça, Vitória e Barra, onde constroem mansões sob novos estilos arquitetônicos (PINHEIRO, 2011, p. 186)

século XIX, de caráter “civilizado” e forte influência europeia, sobretudo francesa¹⁴, vai ser cada vez mais demarcado territorialmente, assim como a própria cidade de Salvador. Esse segundo momento de festa, primeiro de carnaval propriamente dito, continuará a ter fortes separações sociais, mas dessa vez espacializadas de maneiras diferentes e em distintas regiões da cidade.

O processo de transformações dos festejos se deu de maneira lenta, com resistência por parte das camadas populares às tentativas de sofisticação das comemorações propostas pela elite burguesa e o afastamento das antigas práticas habituais¹⁵. Salvador estava num momento de significativo crescimento populacional, passando de 45.600 habitantes, no início do século XIX, para 174.412 em 1890 (SAMPAIO, 1999, p. 118) e para além dos períodos carnavalescos, outras tentativas de alterações dos hábitos da população já ocorriam, como um código de posturas, sistematizado pela Câmara Municipal de Salvador em 1831, com um conjunto de orientações sobre obras públicas e privadas, questões sanitárias, de higiene, limpeza e saúde pública¹⁶ (PINHEIRO, 2011, p.203). Os conceitos do que seriam carnaval ou entrudo vão variando com o passar do tempo¹⁷, e entrudo, por um momento, era intitulado a qualquer manifestação considerada “grosseira” ou “bárbara”, condenada pela elite e fora do que seria seu “legítimo carnaval” (FERREIRA, 2004, p. 137). No entanto, essas manifestações outras não influenciaram diretamente os festejos carnavalescos, não existindo uma “oposição” definitiva entre as duas manifestações e sim diálogos, trocas e incorporações em seus desdobramentos.

Os grandes bailes da elite já aconteciam em Salvador desde meados do século XIX, o primeiro ocorreu em 1860, no Teatro São João¹⁸, (FERREIRA, 2004, p. 114) e em finais do mesmo século, são criados seus primeiros clubes carnavalescos. Através da trajetória dos principais clubes que surgem à época, como o Cruz Vermelha e o Fantoches da Euterpe, é possível vislumbrar as relações articuladas entre a elite soteropolitana e os espaços urbanos nesse momento. Os clubes eram compostos majoritariamente de jovens da alta sociedade baiana, ligados à burguesia comercial da época, realizando desfiles nas ruas, e bailes em

¹⁴ A Missão Francesa encarregada por D. João VI, em 1816, traria uma variada gama de artistas que também influenciariam a cultura brasileira (FERREIRA, 2004, p. 104)

¹⁵ No conto “O último entrudo”, de Raul Pompéia, escrito em finais do século XIX, pode-se vislumbrar um sentimento de nostalgia e tristeza, por parte da população, em relação às transformações ocorridas nos festejos: “O entrudo se transformara em trocas banais de limões, contrariados, aborrecidos, sem capricho, que pareciam mesmo querer seguir sempre em sentido contrário à calculada direção. Não havia mais a batalha campal no meio da rua, a invasão vandálica das casas vizinhas. Oh! Como sentia o tio Borba o obscurecimento da má estrela!” (POMPÉIA, 2009, p. 48)

¹⁶ Segundo Simas Filho (1977, p. 190, apud PINHEIRO, 2011, p.203), “Todos são obrigados a ter sempre varrida a testada de sua casa, limpa, derramada a sua roça; Ninguém lançará de suas casas para as ruas águas de serviços delas ou qualquer corpos que possam enchuvilhar os viandantes; Todo despejo imundo das casas que não tiverem cloacas será levado ao mar, em varilhas cobertas, somente depois das 9 horas da noite; Todos são obrigados a vacinar seus filhos ou dar remédios antes da idade de 2 meses.”

¹⁷ Em seu livro publicado em finais do século XIX, Moraes Filho (2005) chamará de “O Carnaval” a experiência observada no Rio de Janeiro e “O Entrudo” a testemunhada na Bahia, sugerindo que essas transformações ocorriam de maneiras e em temporalidades distintas nas diferentes regiões do país, sendo o Rio de Janeiro, capital, pioneiro nas transformações.

¹⁸ O Teatro São João foi construído em 1812 no governo do Conde dos Arcos, que também constrói o Passeio Público e o prédio da Associação Comercial, num contexto de iniciativas para a modernização e embelezamento da cidade. Estava localizado no limite da escarpa, com vista panorâmica para a Baía de Todos os Santos, tinha grande capacidade de espectadores e era um equipamento cultural importante para a cidade. Sofreu um incêndio em 1923 e o que restou foi demolido para a construção de um novo edifício. (PINHEIRO, 2011).

suas sedes ou nos teatros da cidade, como o São João e o Polyteama Baiano¹⁹ (Prefeitura de Salvador, 2019).

O Clube Cruz Vermelha era composto majoritariamente por comerciantes, brasileiros e portugueses, e nasceu um ano antes da data posta como oficial do carnaval em Salvador, em 1883, sugerindo uma articulação com os órgãos oficiais para o fim do Entrudo. De início tinha sede social na Barroquinha, então um ativo centro comercial, por fim e já consolidado, se transferiu para um edifício no Campo Grande (CADENA, 2013). O Clube Fantoques da Euterpe nasceria um ano depois do rival, com sede no Corredor da Vitória, região que abrigava boa parte das residências de elite da cidade, e era considerado o clube dos rapazes ricos da Bahia. Dentre seus fundadores estava Luiz Tarquínio, fundador da Cia Empório Industrial do Norte, e Antônio Magalhães Costa²⁰. Apesar da rivalidade durante o carnaval, as diretorias dos clubes eram próximas por laços comerciais e familiares, sendo o Cruz Vermelha mais popular e quem normalmente venciam, pois o Fantoques, mais ligado à aristocracia, tinha uma torcida menor (CADENA, 2018). Os desfiles, normalmente com temáticas europeias²¹, pareciam querer afirmar o poder e a presença dessa população nas mais importantes ruas da cidade. Sobre o cortejo do Cruz Vermelha, em 1884, Cadena (2018) narra que:

O grupo se reuniu na rua dos Droguistas, no Comércio, e subia a Ladeira da Montanha para entrar apoteoticamente na Rua Direita do Palácio (Chile) de onde seguiu até o Terreiro de Jesus, retornando pela Rua da Ajuda, em direção à Carlos Gomes, até o Politeama onde um animado grupo de comerciantes e caixeiros com suas famílias aguardava a chegada (CADENA, 2018).

Os locais escolhidos para o desfile eram territórios que se consolidavam como “áreas nobres” da cidade, e muitos foram palco de reformas urbanas. A Ladeira da Montanha, construída na década de 1870, foi uma das obras urbanísticas mais importantes de Salvador no século XIX, feita para facilitar a comunicação e mobilidade entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, visando o trânsito fluido de veículos sobre rodas (PINHEIRO, 2011, p. 208). A Rua Chile²² era considerada o “ponto chique” da cidade, como uma vitrine social e cultural, onde estavam localizadas lojas de luxo de decoração, de artefatos femininos e masculinos, restaurantes, hotéis, dentre outros tipos de serviço consumidos pela elite baiana da época (UZÉDA, 2006, p. 127). A rua Carlos Gomes era uma artéria fundamental de ligação da cidade, por ela passavam linhas de bonde elétrico, conectando o bairro antigo da Sé, região administrativa, e os novos bairros residenciais como Campo Grande, Vitória e Graça. (UZÉDA, 2006, p. 119). Nesse sentido, a relação da elite com o espaço urbano no carnaval,

¹⁹ O Teatro Polyteama Baiano foi fundado no final do século XIX, no bairro do Politeama, sendo palco de muitos espetáculos, bailes carnavalescos e da primeira sessão de cinema de Salvador, em 1897. (BOCCANERA JÚNIOR, 2008)

²⁰ Bisavô do governador e senador falecido Antônio Carlos Magalhães.

²¹ O primeiro desfile do Fantoques da Euterpe, por exemplo, teve como tema “A entrada triunfal de César em Roma” (CADENA, 2018) e Miguez (1996, p.60) comenta que esse mesmo clube tinha como tradição ter sua presença anunciada pela entrada das trompas da ópera Aída, de Verdi.

²² Com a migração paulatina das principais atividades administrativas, econômicas e comerciais para outras regiões de Salvador, notadamente a partir da década de 1970, com o surgimento de novos polos econômicos, a Rua Chile, juntamente com o Centro Histórico, perde o prestígio de outrora (ALMEIDA, 2008, p. 39). No entanto, é importante salientar que nos últimos anos a rua vem sendo alvo de grande interesse mercadológico, com a recente inauguração de dois hotéis de alto luxo na região, o Fera Palace Hotel (2017) e o Hotel Fasano (2018).

além de muitas vezes ser mediada pela presença dos carros, que promoviam uma separação espacial, acontecia nas grandes e importantes ruas e avenidas da cidade.

A população negra de Salvador também organizou festejos no mesmo período, tendo como pioneiros o Embaixada Africana (1892) e o Pândegos d'África (1895)²³, que desfilavam sob temáticas e referências africanas. A participação era permitida no carnaval, mas os locais de desfile eram distintos dos realizados pela elite branca. À margem dos desfiles organizados dos clubes, outra parte da população negra e pobre celebrava com batuques, com vinculações explícitas às tradições africanas, especialmente ao candomblé, e sua participação “primitiva” e “bárbara” passou a incomodar as autoridades e determinada parcela da população²⁴ (MIGUEZ, 1996). Os desfiles da população negra ocorriam em regiões populares como a Baixa dos Sapateiros, Taboão, e Pelourinho, sob um pacto não escrito da divisão espacial de classes e de ritmos na folia. Em 1904, um afoxé subiu para a Barroquinha e Ladeira de São Bento, gerando protestos (Prefeitura de Salvador, 2019), e no ano seguinte, “uma portaria do chefe de polícia publicada às vésperas do Carnaval, e reeditada nos anos seguintes, proíbe expressamente “a exibição de costumes africanos com batuques” durante os festejos carnavalescos” (MIGUEZ, 1996, p. 70), durando até 1914.

Figura 2: Desfile do clube Fantoques da Euterpe na década de 1930.

Fonte: CADENA, 2018

Na fotografia do desfile do clube Fantoques da Euterpe (Figura 2) vemos um ornamentado poste de iluminação, à direita, muros altos de uma construção ao fundo, ruas largas e bem pavimentadas e a marcação dos trilhos dos bondes elétricos que circulavam pela cidade à época, insinuando qual tipos de ambiente urbano era palco dos desfiles e as relações

²³ Vale ressaltar a proximidade desses acontecimentos com a abolição da escravidão no Brasil, em 1888.

²⁴ Lê-se numa carta de um leitor do Jornal de Notícias, em 1901: “Refiro-me à grande festa do carnaval e ao abuso que nela se tem introduzido com a apresentação de máscaras mal prontas, porcos e mesmo maltrapilhos e também ao modo por que se tem africanizado, entre nós, essa grande festa da civilização. Eu não trato aqui de clubes uniformizados e obedecendo a um ponto de vista de costumes africanos, como a Embaixada Africana e o Pândegos da África, etc.; porém acho que a autoridade deveria proibir esses batuques e candomblés que, em grande quantidade, alastram as ruas nesses dias, produzindo essa enorme barulhada sem tom nem som, (...), assim como essa mascarada vestida de saia e torço, entoando o tradicional samba, pois que tudo isso é incompatível com o nosso estado de civilização” (MIGUEZ, 1996, p. 68)

empreendidas nesse espaço. A presença triunfal do pomposo carro alegórico ocupava boa parte da rua e era acentuada por sua decoração imponente. As figuras femininas aparecem como mais um elemento decorativo da cena: as mulheres mais bonitas da alta sociedade local ocupavam lugares de destaque nesses carros (MIGUEZ, 1996, p. 59). Diferentemente do que ocorria durante o Entrudo, onde essas mulheres eram limitadas da presença direta no espaço público, e tinham alguma interação mediada pelas janelas, nos desfiles sua presença na rua era permitida sob certas circunstâncias e também entrepostas por outras separações, como dentro dos carros.

Sob o governo de José Joaquim Seabra, entre 1912-1916, Salvador passará por profundas modificações em seu espaço físico, com preocupações em relação à estética e à alguns aspectos considerados determinantes, como salubridade, setorização e fluidez, onde elementos seculares serão derrubados em nome do progresso (PINHEIRO, 2011). Ruas são alargadas, viadutos são abertos, construções são modificadas e alguns exemplares da arquitetura civil, religiosa e pública demolidos, intervenções características do “urbanismo demolidor”²⁵, inspiradas nas reformas do barão Haussmann em Paris. A Avenida Sete de Setembro²⁶ (1916), conectando a praça Castro Alves ao Farol da Barra, será o grande marco dessas reformas, sendo resultante do alargamento de diversas ruas e vielas e também da demolição de relevantes edifícios da cidade, como a Igreja de São Pedro Velho, a ala esquerda do edifício do Senado do Estado e parte do Convento das Mercês (PINHEIRO, 2011, p. 228). A Rua Chile será alargada (1916), são aterradas novas áreas no porto e construídos grandes edifícios públicos, como o Palácio Rio Branco (1919).

Assim, o carnaval que se consolidava na Bahia no início do século XX era segregado sócio-espacialmente, existindo os bailes, nos salões privados e grandes teatros, desfiles imponentes nas novas avenidas das regiões ocupadas pelas classes mais abastadas, de melhor infraestrutura urbana, e outros tipos de manifestação para a parcela pobre e majoritariamente negra da população, nas ruas das regiões populares. Essas diferentes localidades das celebrações, inclusive o endereço das sedes dos clubes²⁷, estavam também relacionadas às áreas de moradia das diferentes camadas da população, que nesse período já apresentará concentrações distintas no espaço de Salvador.

O carnaval nacional e a cidade moderna

A partir dos diálogos, tensões e das trocas ocorridas entre os variados tipos de manifestações carnavalescas, a partir do século XX, os desdobramentos da festa do carnaval, no Brasil, vão também ser associados às tentativas de construção de uma nacionalidade brasileira e da ordenação e regulamentação do país em diversas instâncias, que procuravam se consolidar no mesmo período. Ademais, a incorporação paulatina de novos hábitos e objetos por determinada parcela da população acarretaria em alterações em suas relações com o espaço urbano, que também estariam em evidência no período do carnaval.

²⁵ “Termo utilizado por Pierre Lavedan (1952, p. 91) para descrever esse tipo de intervenção” (PINHEIRO, 2011, p. 217)

²⁶ Desde sua abertura, a Avenida Sete sempre teve grande importância para o carnaval da cidade, sendo até hoje palco de um dos circuitos oficiais da festa.

²⁷ Interessante ressaltar a mudança de endereço da sede do clube Cruz Vermelha, como colocado anteriormente, deixando o bairro da Barroquinha, que passava a ser mais frequentado pelas classes populares, para ir para o Campo Grande, região ocupada majoritariamente por residências da elite.

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

As discussões em torno de identidade, modernidade, miscigenação e valorização da cultura nacional, fortemente marcadas pela comemoração do centenário da Independência e pela Semana de Arte Moderna de São Paulo, buscavam empreender uma construção de “povo brasileiro”, e nesse contexto, as festas populares passariam a ser mais valorizadas (FERREIRA, 2004, p. 251). Oswald de Andrade irá dizer que “Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval” e Di Cavalcanti que “eu me sinto demasiadamente povo nesses dias de desafogo dos sentimentos mais terrivelmente terrenos de meu ser”. (apud FERREIRA, 2004, p. 252), demonstrando a incorporação e consolidação do carnaval nas ideias dessas personalidades modernas à época.

A rua irá, paulatinamente, se converter num espaço privilegiado, palco de novidades, frequentado pela população mais abastada e “recebendo a moda, o footing, a vida social” (SCHWARCZ, STARLING, 2018, p. 350). Uma dessas novidades muito significativa seria os automóveis, sinônimos de modernidade, tecnologia e progresso dos novos tempos. Com a popularidade dos desfiles dos carros alegóricos dos clubes carnavalescos, inicialmente à tração animal, com a chegada dos automóveis movidos a motor em Salvador, no início do século XX (PINHEIRO, 2011, p. 201), e as subseqüentes reformas urbanas de alargamento e construção de novas avenidas, que propiciavam uma melhor fluidez de veículos no espaço urbano, uma forma de diversão carnavalesca que se tornou popular nesse período foi o curso. Essa prática, amplamente aderida pelas classes mais abastadas, consistia no desfile de carros ricamente ornamentados, onde as famílias desfilavam e se exibiam fantasiadas, atirando confetes e serpentinas durante o trajeto, de dentro do espaço privilegiado de seus automóveis. Era comum que famílias de menor poder aquisitivo alugassem carros só para desfilarem no carnaval, denunciando o status que era concedido à essa atividade (UZÊDA, 2006, p. 149).

O automóvel passou a ter grande destaque e os espectadores se apertavam nas bordas das avenidas para vê-los passar. Nesse momento, já se observam modificações no trânsito e nos horários/frequência dos transportes públicos nos dias de carnaval, sugerindo a mobilização cada vez maior de determinados espaços da cidade durante a festa. Normas disciplinares de conduta também procuravam ordenar as práticas dos automóveis e dos pedestres durante os festejos, buscando a maior fluidez possível. Sobre os foliões, “só poderão transitar pelo meio fio, conservando-se a direita de modo a não interromper o trânsito ou tráfego de veículos. Os pedestres deverão transitar pelos passeios e meio fio observando igualmente, o sentido de mão e contra mão” (UZÊDA, 2006, p. 250). O trecho não somente explicita o protagonismo e maior importância dos automóveis nas ruas, mas também utiliza termos característicos desse contexto, como “mão e contra mão”, para se tratar dos pedestres.

O período conhecido como “Era Vargas”, de 1930 a 1945, será marcado por grandes tentativas de ordenação, em diversos âmbitos, e da consolidação da modernidade econômica, política e cultural do país. A criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1937, com a implantação do Estado Novo, terá papel fundamental na produção sociocultural do país, almejando a tão sonhada “brasilidade”. Essa série de regulamentações, com a criação de novos órgãos, legislações, indústrias, dentre muitas outras novidades, serão refletidas no espaço da cidade e também nas festas populares. É nesse momento que o carnaval vai se consolidar como a mais importante festa popular do país, sob um regime que passou a celebrar a diversidade cultural e originalidade da cultura mestiça brasileira (SCHWARCZ, STARLING, 2018). Também durante esse governo vai

existir uma forte tentativa de regulamentação do festejo, com uma série de restrições às liberdades dos foliões (UZÊDA, 2006).

Em 1935, ocorre a “I Semana de Urbanismo”, em Salvador, e nesse momento, vigorava uma certa insatisfação, por determinada parcela da população, em relação às condições urbanas da cidade²⁸, considerada desordenada e atrasada quando comparada à outras cidades brasileiras (FERNANDES, 2014, p. 29). No contexto do Estado Novo, em 1938, serão criadas quatro diretorias pela Prefeitura de Salvador: a de Obras Públicas e Jardins, a de Construções e Máquinas, a de Iluminação e Viação e a de Urbanismo e Cadastro. Sobre as atribuições dessa última, lhe competiriam desenvolver:

- a) - Estudos topographicos e estudos para fixação de alinhamentos e nivelamentos; cadastro e plantas da Cidade;
 - b) - Estudos dos planos de expansão e de remodelação da Cidade, arruamentos, loteamentos e zoneamento;
 - c) - Fiscalização de abertura das ruas em terrenos particulares até o seu término final;
 - d) - Estudos relativos a esthetica dos conjuntos architectonicos da Cidade, por zonas ou logradouros;
 - e) - Estudos de Parques, Jardins, Cemiterios, piscinas, campos de recreio e praias de banho;
 - f) - Estudos relativos ao regime dos rios e sua canalização, rede de esgoto pluviaes, aproveitamento e embelezamento de lagoas naturais e represas;
 - g) - Estudos das rodovias municipaes e de estradas de turismo;
 - h) - Censura da colocação de anuncios luminosos ou não;
 - i) - Serviços de emplacamento das vias publicas e numeração dos edificios;
 - j) - Estudos e sugestões para a nova divisão da Cidade em zonas, de accordo com seu desenvolvimento, densidade de população e zoneamento.
- (Acto nº 227/38, de 18/11/1938, apud FERNANDES, 2014, p. 45)

Em 1942 é criado o Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador (EPUCS), que desenvolveria uma série de planos urbanos para a cidade e funcionaria até 1947. Nesse sentido, esses dois acontecimentos podem ser vistos como pontos de inflexão na forma de pensar a cidade e, mesmo que muitos dos projetos idealizados à época não tenham sido postos em prática imediatamente, subsidiaram a introdução de ideais e pensamentos modernos em Salvador, sobretudo no campo da arquitetura e do urbanismo. No mesmo período, no “manual disciplinar” dos carnavais de 1939-1945, estava proibido:

- 1 - formação de cordões geralmente denominados ‘monômios’, com o propósito de forçar o trânsito público, assim como vaias, gritos estridentes e agressões a guisa de manifestação carnavalesca.
- 2 - Criticas de mascarados, grupos ou de cordões, às autoridades federais, estaduais e municipais, como a seus atos e deliberações bem assim as autoridades consulares e países que representam, aos ministros e cultos religiosos e quaisquer corporações militares.
- 3 - uso de trajes ou emblemas da Cruz Vermelha e Instituições religiosas.

²⁸ Nas palavras de Nelson de Almeida Pinto, conferencista da I Semana: “Não pode haver policiamento confiante numa cidade onde as barreiras de movimento são muitas. Como acorrer, imediatamente, a uma greve na cidade baixa dessa Capital, se os seus instigadores promoveram a obstrução da ladeira da Montanha, que é a única trilha de ligação, certa e capaz de circulação, da cidade alta para a baixa? Se as mãos perversas de alguns anarquistas atearem fogo a qualquer casa comercial, e, em posição estratégica, dominar a ladeira da Montanha, de que modo poderão os carros do Corpo de Bombeiros alcançar o local? Pela ladeira da Conceição?” (apud UZÊDA, 2006, p.161)

- 4 - Uso de fantasias, distintivos, emblemas, e boné, fitas, golas etc. Adotadas pelo Exército, Marinha, Instituições congêneres ou semelhantes aos adotados por aquelas corporações. Os infratores do presente dispositivo serão recolhidos a disposição desta Secretaria.
- 5 - O uso de apitos, tacas, líquidos corrosivos, confetes miúdos, vulgarmente chamados de farinha e o que mais possa molestar as pessoas ou danificar os veículos e bem assim tudo que for considerado nocivo à saúde pública.
- 6 - Uso de apitos, tacas, líquidos corrosivos, confetes miúdos, vulgarmente chamados de farinha e o mais que possa molestar as pessoas ou danificar os veículos e bem assim tudo que for considerado nocivo à saúde pública.
- 7 - Emprego de confetes e serpentinas já usadas.
- 8 - uso de máscaras depois das 18 horas, excetuando as meias mascaras, no corso e no recinto onde se realizem bailes, ficando, porém, os mascarados obrigados a identificarem-se que a polícia, julgue necessário.
- 9 - Venda de bebidas alcoólicas a menores ou pessoas já alcoolizadas, aumentando-lhe a embriagues. Os infratores serão processados como incurso no artigo 397 do CP” (apud UZÊDA, 2006, p.246).

No mesmo manual, vão ser listadas as localidades, como ruas e praças, que deveriam receber maior atenção e presença das forças policiais, como a Rua Chile, a Praça Castro Alves e a Avenida Sete de Setembro, regiões centrais e destinos preferidos das classes de maior poder aquisitivo da cidade, e por onde costumavam desfilar os cursos e os clubes carnavalescos. No entanto, apesar de concentradas nessas localidades, o manual também previa policiamento em outras regiões da cidade, para que “as residências dos que demandam para o centro da cidade, não sejam visitados por gatunos e ladrões” (UZÊDA, 2006, p. 244).

Ambas as citações evidenciam as fortes tentativas de ordenamento, em diversos âmbitos, que vigoravam na cidade e no país no período, com a criação de diversos órgãos como o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e a Diretoria de Urbanismo e Cadastro da Prefeitura (DUCP). A cidade e o carnaval almejados pela elite e pelos poderes públicos tinham contornos bem definidos, eram organizados e regulamentados para conseqüentemente, serem controlados. Os espaços ordenados topográfica, estética e sanitariamente pela DUCP, assim como as censuras e proibições do DIP, buscavam um carnaval organizado, sem maiores barulhos, confusões e espontaneidade, ou seja, contraditoriamente, nada brasileiro.

Considerações finais eletrizantes

Em 1950, um acontecimento com “dimensões de uma verdadeira revolução” (MIGUEZ, 1996, p. 87) acontecerá em terras baianas e o carnaval vai ser reconfigurado com a invenção do trio elétrico pela dupla Dodô e Osmar²⁹, que irá romper vários conceitos de espaço presentes nos festejos carnavalescos da primeira metade do século XX, visto que a festa agora circula pelas ruas do centro da cidade. Algumas questões emergem como fundamentais para o entendimento da transformação do carnaval e suas espacialidades a partir desse momento: a relação da música e do corpo no espaço da festa, já que as

²⁹ Vale ressaltar que a dupla era música nas horas vagas. Osmar Macedo era técnico e dono de uma oficina mecânica e Adolfo Nascimento (Dodô), era especialista em eletrônica e também proprietário de uma oficina (MIGUEZ, 1996, p. 83), o que demonstra que além da inventividade musical, a dupla tinha poderio e domínio de uma dimensão técnica para as transformações que implantou.

pessoas “pulam” atrás do trio, executando movimentos simples em conjunto com a massa; o caráter da participação, traço que se tornará distintivo do carnaval baiano, uma vez que o folião deixa de ser espectador e platéia para se tornar participante efetivo da festa; e a relação com o espaço da rua que é profundamente modificada.

E é na Salvador da década de 1950, após uma série de reformas urbanas, que o trio elétrico, de início um automóvel Ford 1929 (MIGUEZ, 1996, p. 84), vai circular. Uma cidade com novas e largas avenidas, pensadas e projetadas para a melhor fluidez de veículos, que possibilitariam a circulação do trio e da multidão que esse viria a “arrastar” com o passar dos anos. E com o ganho da popularidade do trio elétrico, a classe média e elite baiana também incorporam-se ao carnaval de rua, organizando blocos e outros tipos de conformações, antes tradicionais das classes populares. No final da década de 1960, Caetano Veloso escreve, em uma de suas músicas, que “atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu”³⁰, insinuando a forte adesão da população ao novo protagonista da festa.

Se apropriando desse breve relato sobre a história dos festejos carnavalescos em Salvador, é possível inseri-lo numa malha de acontecimentos que mobilizam a história da cidade e do urbanismo, tensionando questões de gênero, classe e raça. A cidade, ao longo do tempo, em suas distintas conformações espaciais, irá apresentar diferentes possibilidades à festa, que será influenciada por esses espaços. A relação entre público e privado, aparentemente oposta, vai ser complexificada pela presença de alguns elementos como a janela e o carro, e posteriormente, pelo trio elétrico. A “ruptura” do cotidiano, mantinha vigente as estruturas sociais preconceituosas, patriarcais e excludentes. O carnaval considerado “oficial”, vai ocorrer em determinados locais cada vez mais específicos da cidade, que passavam por processos de melhorias e significativas mudanças em sua infraestrutura.

Ficam evidentes as relações entre as transformações da festa e um ideal de modernidade que acometia o imaginário não somente da cidade, mas do país como um todo, nesses períodos históricos, onde as manifestações consideradas “boas” e “legítimas”, costumavam estar atreladas aos discursos de poder da época. Paradoxalmente, os dias de folia carnavalesca, celebrados desde a época do Entrudo como quebra do cotidiano, exagero e alta permissividade, vão sofrer, repetidamente, tentativas de ordenação e de proibições à determinadas práticas, empreendidas por determinadas pessoas, em determinados locais.

³⁰ “Atrás do trio elétrico” foi lançada por Caetano Veloso em 1969, quando o trio elétrico já se consolidava nacionalmente (MIGUEZ, 1996, p.114)

Referências

- ASSIS, Machado de. Um dia de entrudo. In: Machado de Assis... [et al.]; organização de Adilson Miguel. **Histórias de Carnaval**. São Paulo: Scipione, 2009
- ALMEIDA, Paulo Henrique. A Economia de Salvador e a Formação de sua Região Metropolitana. In: CARVALHO, Inaiá; PEREIRA, Gilberto. **Como Anda Salvador e sua Região Metropolitana**. 2 ed. Salvador: Edufba, 2008.
- BOCCANERA JÚNIOR, Sílio. **O teatro na Bahia: da colônia a república 1800 - 1923**. 2ª.ed. Salvador: Eduneb/Edufba, 2008.
- CARVALHO, Manoel José. **A cidade efêmera do carnaval**. Organizado por Edvard Passos, Salvador: Eufba, 2016.
- FERNANDES, Ana. A contratação de um Plano de Urbanismo para a cidade do Salvador - EPUCS: contexto, personagens, conexões. In: FERNANDES, Ana (org.) **Acervo do EPUCS: contextos, percursos, acesso**. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2014.
- FERREIRA, Felipe. **O Livro de Ouro do Carnaval Brasileiro**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
- GÓES, Fred. **O País do Carnaval Elétrico**. Salvador: Corrupio, 1982.
- LE CORBUSIER. **Urbanismo**. Tradução Maria Ermantina Galvão - 3ª.ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.
- MORAIS FILHO, Melo. **Festas e Tradições Populares do Brasil**. [S.l.]: Ediouro, 2005
- MELLO, João Manuel, NOVAIS, Fernando. Capitalismo Tardio e a Sociabilidade Moderna. In: NOVAIS, Fernando, SCHWARCZ, Lilia (Org.). **História da Vida Privada no Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
- MIGUEZ, Paulo. **Carnaval Baiano: as tramas da alegria e a teia de negócios**. 1996. 237f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Escola de Administração, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1996.
- PINHEIRO, Eloísa. **Europa, França e Bahia: difusão e adaptação de modelos urbanos (Paris, Rio e Salvador)**. 2 ed. Salvador: Eufba, 2011.
- POMPÉIA, Raul. O último entrudo. In: Machado de Assis... [et al.]; organização de Adilson Miguel. **Histórias de Carnaval**. São Paulo: Scipione, 2009
- SAMPAIO, Antônio Heliodório. **Formas urbanas: cidade real & cidade ideal contribuição ao estudo urbanístico de Salvador**. Salvador: Quarteto Editora, 1999.
- SANTOS, Milton. **O Centro da Cidade do Salvador: Estudo de Geografia Urbana**. 2 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Salvador: Eufba, 2008.
- SCHWARCZ, Lilia; STARLING, Heloisa. **Brasil: uma biografia**. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018
- UZÊDA, Jorge. **O aguaceiro da modernidade na Cidade do Salvador 1935-1945**. 2006. 314f. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.
- VELOSO, Caetano. **Alegria, Alegria**. 2 ed. Rio de Janeiro: Pedra Q Ronca, 1977.

